

GLOBAL MAYDONDA YOSHLARNING IJTIMOIIY FAOLLIGINI OSHIRISHNING FALSAFIY XUSUSIYATLARI

Muhiddinova Nafisa Safaraliyevna

International School of Finance Technology and Science instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17713946>

Annotatsiya. Maqolada globallasuv jarayonlarining yoshlarning ijtimoiy moslashuviga ta'siri tahlil etiladi. Zamonaviy raqamli muhit, madaniy integratsiya va milliy o'zlik masalalari yoshlar hayotining asosiy omillari sifatida o'rganiladi. Globallasuv jarayonining ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga ta'siri, global taraqqiyot va muammolar, globallasuv sharoitida yoshlar va axborot texnologiyalari o'zaro munosabati masalalari yoritilgan.

Abstract. The article analyzes the impact of globalization processes on the social adaptation of young people. The modern digital environment, cultural integration and national identity issues are studied as the main factors in the lives of young people. The impact of globalization processes on socio-political processes, global development and problems, and the interaction of youth and information technologies in the context of globalization are covered.

Kalit so'zlar: globallasuv, yoshlar, ijtimoiy moslashuv, raqamli madaniyat, milliy o'zlik, global tafakkur, integratsiya.

Keywords: globalization, youth, social adaptation, digital culture, national identity, global mindset, integration.

So'nggi yillarda dunyo miqyosida sodir bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlar zamonaviy dunyo jamiyatining tuzilishiga sezilarli o'zgarishlar kiritdi. Jamiyatning muhim tarkibiy qismi sifatida yoshlar bugungi kunda sotsiumda faol namoyon bo'lmoqda. Yoshlarni jamiyatda o'z o'rnini topish muammosi zamonaviy o'zbek jamiyatining yoshlari uchun ayniqsa muhimdir: eski mafkuraviy ko'rsatmalar o'tmishda qoldi, yangilari hali shakllanib ulgurgani yo'q. Yoshlarning dunyoqarash shakllanishi sodir bo'layotgan hozirgi vaziyatning o'ziga xosligi shundaki, bu jarayon yoshlarning falsafiy-mafkuraviy o'z-o'zini anglash, mustaqilligini kengaytirish sharoitida amalga oshadi. Hozirgi globallasahayotgan zamonda yoshlar onggi va dunyoqarashini to'g'ri shakllanishida jamiyat muhim ahamiyat kasb etadi.

Globallasuv zamonaviy dunyo taraqqiyotining muhim bosqichi bo'lib, u inson hayotining deyarli barcha jabhalariga chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. Bu jarayon natijasida axborot almashinuvi tezlashdi, madaniyatlararo muloqot kuchaydi, shuningdek, yoshlarning ijtimoiy o'rni va roli ham tubdan o'zgardi.

Ijtimoiy moslashuv - bu shaxsning jamiyatdagi ijtimoiy me'yorlar, qadriyatlar va xulq-atvor tizimiga moslashish jarayonidir. Globallasuv esa mazkur jarayonning yangi bosqichini shakllantiradi, unda shaxs mahalliy jamiyat bilan cheklanmay, butun insoniyat madaniyatining ishtirokchisiga aylanadi.

Shu nuqtai nazardan, bugungi yoshlar ijtimoiy moslashuv jarayonida ikki yo'nalishda harakat qiladi:

1. mahalliy ijtimoiy tizimga integratsiya,
2. global madaniy maydonda o'z o'rnini topish.

Jamiyat rivojlanish qonunlarining gnesologik vazifalari bizni ayrim hodisalarni o‘rganishga, ularda ham umumiy, takrorlanuvchi jihatlarni, ham yakka juz‘iy elementlarini aniqlashga undaydi. Chunki jamiyat haqidagi yoki uning qandaydir bir qismi, sohasi haqidagi fan deb atalish huquqiga ega bo‘lish uchun sotsiologiya ijtimoiy faoliyatdagi takrorlanuvchi elementlarni aniqlashi, boshqacha aytganda, ijtimoiy jarayonlarning rivojlanish qonunlarini kashf qilishini kerak.¹

Hozirgi kunda ijtimoiy jarayonda yoshlar ijtimoiylashuvning ahamiyati ortib bormoqda. Ijtimoiy hayotni chuqur bilish, bu borada to‘plangan bilim va boy tajriba, ilmiy faktlarni to‘g‘ri tushunish, jamiyatning mohiyati va rivojlanish qonuniyatlarini kashf etish va shu asosda mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy hayotining rivojlanish istiqbollarini belgilash hozirgi kunning asosiy dolzarb vazifasi hisoblanadi.

Jahonda yoshlarning ijtimoiy fikrini o‘rganish, sotsiologik tadqiqotlarni o‘tkazish, insonlar tafakkurini o‘stirishga qaratilgan keng ko‘lamili ilmiy-tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda. Ilmiy-tadqiqotlarda BMT, YUNISEF, YUNESKO qabul qilgan dasturlarda yoshlar muammosiga muhim e‘tibor qaratilmoqda. Tadqiqotlarda dunyo aholisining 17 % ini yoshlar tashkil etishi, 2050-yillarga borib, u ikki barobarga ko‘payishi taxmin qilinib, yoshlarga ta‘lim berish, ijtimoiy fikrlari shakllangan mutaxassislarni tarbiyalash bugungi kunning asosiy dolzarb masalalari hisoblanmoqda.

Dunyoda yoshlar ijtimoiy moslashuvi bilan bog‘liq ilmiy tadqiqotlarda yoshlarning jamiyatga moslashuvi, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish, an‘ana va qadriyatlar asosida tarbiyalash, siyosiy faollikni oshirish mexanizmlarini asoslashga doir masalalar tadqiq etilmoqda. Institute of Politics har yili -Harvard Youth Poll nomli loyiha orqali AQSh yoshlari o‘rtasida siyosiy kayfiyat, ovoz berish faolligi va siyosiy faolligi o‘rganilmoqda. Yoshlar orasida loqaydlik muammolarini erta aniqlash va ularni kamaytirish choralarini ochib berish, yoshlar jamiyatga moslashuvi omillarni aniqlash, jamiyatda faollikka nisbatan sog‘lom munosabatni shakllantirishga oid ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Shuningdek, yoshlar o‘rtasida birdamlik va axborot vositalarining tarbiyaviy rolini oshirish, yoshlarning jamiyatda faolligi o‘rganilmoqda.

XXI asrda ijtimoiy moslashuv jarayoni raqamli muhit orqali amalga oshmoqda. Internet, ijtimoiy tarmoqlar, onlayn ta‘lim va masofaviy mehnat kabi omillar yoshlarning ijtimoiy faolligini global darajada kuchaytirmoqda. Globallashuv jarayonida milliy qadriyatlarni saqlab qolish va ularni global madaniyat bilan uyg‘unlashtirish yoshlarning barqaror moslashuvi uchun zaruriy shartdir.

Biroq bu jarayon o‘ziga xos xavflarni ham keltirib chiqarmoqda: virtual muhitda shaxsiy identitetning zaiflashuvi, “sun‘iy ideallar” bosimi, ma‘naviy beqarorlik va psixologik izolyatsiya kabi holatlar shular jumlasidandir. Shu bois yoshlarning raqamli ijtimoiy moslashuvini faqat texnologik emas, balki psixologik va axloqiy jihatdan ham qo‘llab-quvvatlash zarur.

Hozirda ijtimoiy jaroyonlarni bilish metodologiyasini takomillashtirish butun ijtimoiy fanlar majmuini rivojlantirish, ularning ko‘p qirrali vazifalarini samarali amalga oshirish, ijtimoiy hayotga muvaffaqiyatli ta‘sir o‘tkazishiga erishishning zarur sharti hisoblanadi. Yoshlarni jamiyatga ijtimoiy moslashuvining samarali usullarini bilish, bu borada to‘plangan boy tajriba va ilmiy faktlarni to‘g‘ri tushinish jamiyatning mohiyati va rivojlanish

¹ A.Jo‘rayev. Ijtimoiy bilishda empirik tadqiqotning o‘rni. (Monografiya). -T.: “Fan va texnologiyalar nashriyot-manbaa uyi”, 2025, 132 bet.

qonuniyatlarini kashf etish va shu asosda davlatimizda ijtimoiy-iqtisodiy hayotining rivojlanish istiqbollari belgilash hozirgi kunning dolzarb vazifasi hisoblanadi.

Yoshlarda ijtimoiylashuvi ichki va tashqi omillar ta'sirida shakllanadi. Ichki omillarga individ xarakteri, ma'naviy-ruhiy, kognitiv olami, hayotiy ideali, tajribasi, ma'naviy ehtiyojlari va qiziqishlari kabilar kiradi. Shaxsning ushbu kognitiv olami ijtimoiy fikriga bevosita ta'sir etadi. Tashqi omillar esa ijtimoiy munosabatlar, jamiyat va davlat, shaxslar va ular bilan aloqalar, narsalar, predmetlar va hodisalar tarzida ongda, faoliyat va xatti-harakatda o'z yakunini topadi. Biroq bu yakun to'g'ri chiziqli emas, balki, fluktatsion tarzda ro'y beradi. Demak, ijtimoiylashuv mudom o'zgarishga moyil voqelik sifatida keladi.

O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A.Karimov asarlarida globallashuv jarayonida yoshlar ijtimoiy moslashuv masalasiga alohida e'tibor qaratilib, ushbu jarayondagi ishlar samaradorligini yuqoriga ko'tarish, yoshlarda ijtimoiy moslashuvni, jamiyat rivojiga munosib hissa qo'sha oladigan sanogen avlodni tarbiyalashni tizimli tashkil etishga asoslangan bo'lsa, O'zbekiston Prezidenti Sh.Mirziyoyev ma'ruzalarida jamiyatda ma'naviy yangilanishlar imkoniyatlari va kutilayotgan istiqbollari, jamiyatda yoshlarning ijtimoiy ma'suliyatni oshirish, kelajak avlodga o'z iqtidorini namoyon qilish uchun yaratish haqidagi g'oyalarning amaliy ijrosini ta'minlashga oid uzluksiz ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, yoshlar ijtimoiy moslashuvini oshirishda fan-ta'lim, san'at va madaniyat, sport va boshqa sohalarda davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoyevning asarlari, qaror va farmonlari hozirgi kunning ma'naviy hayotiga yangi mazmun berib, yoshlarning sotsiumga moslashuvida asos bo'lib xizmat qiladi.

Tarixdan bizga ma'lumki, yoshlar ijtimoiy moslashuv masalasiga ijtimoiy-tarixiy taraqqiyotning har bir davrida ahamiyatli bo'lgan. Xususan, “Avesto”da jamiyat a'zolarining ongini rivojlantirish, yoshlarni oilaga tayyorlash, hunar o'rgatish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Yunon faylasufi Platon² Kritey dialogidagi “Atlantida” afsonasida ma'lum bir jamiyat a'zolari ma'naviyati va ma'rifiy qiyofasiga ijtimoiy muhit ta'sir etadi deb aytib o'tgan. Suqrot ham jamiyatning muhim muammosi kishilar tarbiyasi degan g'oyani ilgari suradi, Aristotel³ esa o'zining “Axloqi kabir” asarida jamiyat a'zolarining yuksak ma'naviy-axloqiy qiyofasini tarbiyalash orqali jamiyat rivojining davomiyligini yo'lga qo'yish mumkinligi ta'kidlaydi. Abu Nasr Forobiyga ko'ra “inson fazilatlar bilan kamolotga yetadi va kamolotga yetgan odam baxtli hisoblanadi.”⁴

Xorijlik olimlardan S.Ikonnikova M.Kagan, I.Kant, L.Kogan ayni muammoni tadqiq etishgan. Mazkur tadqiqotlarda yoshlar va madaniy jarayonlarning ayrim falsafiy-metodologik masalalari ochib berilgan. Ulardagi metodologik ahamiyatga ega xulosalar va tavsiyalar biz uchun ham muhimdir.

O'zbekiston Fanlar akademiyasining Ijtimoiy fanlar bo'limida olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasi shuni ko'rsatdiki, talaba yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish lozim. Olimlar, “Yoshlarning ijtimoiy faolligini yuqori darajaga ko'tarish ularning ijtimoiy-ma'naviy hamda iqtisodiy hayotida muhim omil sifatida e'tirof etilishi kerak”⁵, deya ta'kidlashgan. Mazkur fikrdan shunday xulosa qilinadiki, talaba yoshlar ijtimoiy faolligining institutsional asoslarini yanada rivojlantirish ayni paytda dolzarb

² Платон. Диалоги. – Харьков: Фалио, 1999. – 157 с.

³ Аристотель. Политика.// Соч. В четырёх томах. Т. 4. – Москва: Мысль, 1984. – 832 с.

⁴ Абу Наср Форобий. Фазилат, бахт-саодат ва камолот ҳақида. – Т.: Ёзувчи, 2001. – Б. 38.

⁵ Abdulazizovich, Abdumalikov Alisher. “Yoshlarning ma'naviy qiyofasini shakllantirishda ijtimoiy muhitning o'rni.” *Международный журнал научных исследователей* 10.1 (2025): 238-242.

hisoblanadi. Yana bir misol sifatida, Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining ilmiy tadqiqotlarida talaba yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirishning institutsional tizimini takomillashtirishning zarurligi ta’kidlangan. Olimlarning fikriga ko’ra, Yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularning ijtimoiy-ma’naviy va iqtisodiy hayotiga ta’sir ko’rsatuvchi muhim omil sifatida e’tirof etilishi kerak. Bu fikr, talaba yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirishning institutsional tizimini takomillashtirishning zarurligini isbotlaydi.

Globallashuv hamda integratsiyalashuv jarayonlarining har qachongidan-da shiddatli harakati jamiyat hayotidagi ijtimoiy munosabatlarga jiddiy ta’sir ko’rsatmoqda. Bu jamiyatning ma’naviy sohasidagi jarayonlarda yaqqol o’z aksini topmoqda. O’zga madaniyatlarning jamiyat hayotiga kirib kelishi fuqarolar, ayniqsa, yosh avlod ma’naviyatida jiddiy o’zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Mazkur vaziyatda jamiyat ma’naviy hayotida yuzaga kelgan muammolarning asl sababini anglash, uni ilmiy tahlil qilish va unga qarshi choralarni ishlab chiqish uchun masalaga ijtimoiylashuv nuqtayi nazaridan yondashmoq lozim.

Har qaysi davr bo’lsin va har qanday jamiyatning taraqqiyotiga bevosita ta’sir etuvchi muhim qonuniyatlardan biri bu ijtimoiylashuvdir. Falsafada ushbu tushuncha rivojlanishning eng muhim xususiyati hisoblanadi.

Ta’lim tizimi globallashuv davrida yoshlarning ijtimoiy moslashuvi uchun asosiy platforma hisoblanadi. Zamonaviy ta’lim yoshlarni faqat bilim bilan emas, balki tanqidiy fikrlash, axborot madaniyati, madaniyatlararo muloqot ko’nikmalari bilan ham qurollantirishi kerak. Madaniyat esa yoshlarning ijtimoiy xulq-atvorini shakllantiruvchi “yumshoq kuch” sifatida ularning global jarayonga uyg’un kirib borishiga xizmat qiladi. Shu bois ta’lim va madaniyatni birgalikda rivojlantirish globallashuv sharoitida yoshlarning ijtimoiy moslashuvini yanada samarali qiladi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, globallashuv jarayonlari yoshlarning ijtimoiy moslashuviga murakkab, ko’p qirrali ta’sir ko’rsatmoqda. Bu jarayonda muvaffaqiyatli integratsiya uchun milliy va global qadriyatlar o’rtasida muvozanatni saqlash, raqamli madaniyatda ongli ishtirok etish, psixologik va axloqiy barqarorlikni ta’minlash, ta’lim va madaniyat orqali global tafakkurni shakllantirish kabi omillar muhim ahamiyat kasb etadi:

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoshlar siyosatini yanada takomillashtirish to‘g‘risida”gi farmoni, 2021-yil.
2. Mamarasulova, S. “Globallashuv sharoitida yoshlarning ma’naviy qadriyatlari transformatsiyasi.” // *O‘zbekiston ijtimoiy fanlar jurnali*, 2023.
3. Абу Наср Форобий. Фазилат, бахт-саодат ва камолот хақида. – Т.: Ёзувчи, 2001. – Б. 38;
4. А.Жо‘раев. Ijtimoiy bilishda empirik tadqiqotning o‘rni. (Monografiya). -Т.: “Fan va texnologiyalar nashriyot-manbaa uyi”, 2025, 132 bet.